

XORAZM VILOYATIDA POTENSIAL IQTISODIY O‘SISH VA KELGUSIDA INKLYUZIV O‘SISHNI TA‘MINLASH YO‘NALISHLARI

Tangriberdiyev Sulaymon Kamiljonovich

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatini yalpi hududiy mahsuloti potensial o‘shishi tahlil qilingan va shu asosda hududni inklyuziv o‘shishini ta‘minlash yo‘nalishlari hamda shular bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yalpi hududiy mahsulot, inklyuziv o‘shish, mehnat resurslari, kapital, kichik va o‘rta biznes, mahallalar ixtisoslashuvi.

Hisob-kitoblar natijalariga ko‘ra, Xorazm viloyatida iqtisodiy o‘shish sur‘ati viloyat YaHM o‘shishining potensial darajasidan yuqoriligi kuzatilmoqda.

Xususan, 2024-yilning yakunlari bo‘yicha o‘rtacha tortilgan potensial YaHM o‘shishi ko‘rsatkichi 5,0 foizni tashkil etgan bo‘lsa, amaldagi Xorazm viloyati YaHM o‘shishi 6,4 foizni tashkil etgan.

Xorazm viloyatining yalpi hududiy mahsuloti potensial darajasini hisoblash metodologiyasi

2017-yil 1-chorakdan 2025-yil 2-chorakkacha bo‘lgan yalpi hududiy mahsulot (YaHM) choraklik ko‘rsatkichlari olinib, 3 usulda hisoblandi. Xususan:

1) Trend modeli (Trend model) – Ushbu usul vaqt qatoridagi uzoq muddatli tendensiyani regressiya bilan baholashga asoslanadi. Bunda:

$$\ln Y_t = \alpha + \beta t$$

$\ln Y_t$ – YaHMning doimiy narhlardagi qiymati;

β – har chorakdagi trend o‘shish sur‘ati;

α – vaqt qatorining boshlang‘ich bazaviy qiymati

Trend modeli orqali iqtisodiyotning uzoq muddatli “tabiiy” o‘shish yo‘nalishini aniqlash mumkin. Masalan, agar qisqa muddatli siklik o‘zgarishlar bo‘lsa ham (masalan, pandemiya yoki tashqi shoklar), trend modeli ularning ta‘siri bo‘lmagan holda iqtisodiyotning barqaror o‘shish trayektoriyasini ko‘rsatadi.

2) HP-filtri (The Hodrick–Prescott filter) – Ushbu usul iqtisodiyotdagi “trend” va “sikl” qismlarini ajratish uchun ishlatilib YAHMni ikki qismga bo‘lib, ya‘ni Trend qismi (uzoq muddatli o‘shish tendensiyasi), va siklik qismlarga (qisqa muddatli iqtisodiy tebranishlar – business cycle) bo‘lib tahlil qiladi. HP-filtr orqali iqtisodiyotning “qizib ketish” (ya‘ni amaldagi YaHM potensialidan yuqori bo‘lgan davrlar) yoki “sovush” (ya‘ni YaHM potensialdan past bo‘lgan davrlar)ni baholash mumkin.

3) Ishlab chiqarish funksiyasi (Cobb–Douglas Production Function) – Ushbu usul iqtisodiyotning ishlab chiqarish salohiyatini resurslar (kapital, mehnat va texnologiya) asosida hisoblaydi. Bunda:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

K_t – asosiy kapital (investitsiyalar, doimiy narxlarda);

L_t – mehnat resurslari (band aholi);

A_t – yalpi mahsuldorlik darajasi (TFP – total factor productivity) yoki omillarning yalpi unumdorligi;

α – kapital hissasi.

2-rasm. Xorazm viloyati potensial YAHM o'sish dinamikasi

1-rasm. Xorazm viloyati YAHM o'sishini turli usullar bo'yicha tahlili

Ushbu usul orqali iqtisodiyotning “potensial o'sish sur'ati” hisoblanadi. Masalan, agar YaHM real o'sishi potensial o'sishdan yuqori bo'lsa, bu iqtisodiyotda “qizib ketish” holatini anglatadi. Shuningdek, qaysi omil (kapital, mehnat yoki samaradorlig) iqtisodiy o'sishga ko'proq hissa qo'shayotganini ko'rish mumkin.

Xuddi shunday, hisobot davrlarida (2023-2024yy) viloyat YAHM real o‘shishi potensial o‘shishi hisoblash bo‘yicha

Bunda 2025-yilning yarim yilligi natijalari bo‘yicha YAHM real o‘shishi 107,9 foizni tashkil etgan bo‘lsa, viloyatning potensial o‘shishi Trend modelida 105,7 foiz, Xodrikk-Presskot filtri bo‘yicha 106,5 foiz, ishlab chiqarish funksiyasi bo‘yicha 104,8 foizni tashkil etmoqda.

4-rasm. YaHM o‘shish sharoitlari
(foizda, mahsuldorlik (TFP) pasaygan va ta’sir o‘tkazmagan holatda)

Ma’lumot uchun, Xorazm viloyatida mahsuldorlik (TFP) o‘shish sur’ati hisobga olinmagan potensial YaHM ko‘rsatkichi 10 foizga teng bo‘ldi.

3-rasm. Viloyat potensial YaHM o‘shish omillarining hissasi (f.b.)

Viloyat iqtisodiyotning yuqori o‘shish sur‘atlari o‘z navbatida jami yalpi mahsuldorligining (TFP) past o‘shish sur‘atlari bilan izohlanib, ishlab chiqarish usuli orqali hisoblangan potensial YaHM 4,6 foizni tashkil etdi, bunda ishlab chiqarish omillari o‘shishining ta‘siri TFP hissasi pasayishi sababli cheklangan.

Bundan ko‘rinadiki, YAHM o‘shishi yalpi mahsuldorlik ta‘sir yo‘q deb hisoblaganda viloyat iqtisodiyoti potentsiali 10 foiz o‘shishga erishishini ko‘rish mumkin. Mazkur davrdagi yalpi mahsuldorlik bilan hisoblanganda esa 6,8 foiz o‘shish bo‘lgan va bu davrda YAHM real o‘shishi 7,9 foizni tashkil etgan.

Shuningdek, TFPning past darajada shakllanishi natijasida, asosiy kapitalga investitsiyalarni o‘zlashtirish samaradorligi past bo‘lgan.

Xususan, Xorazm viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalar o‘shishi 2023-2024-yillarda o‘rtacha 19 foizni tashkil etgan davrda ishlab chiqarish usuli orqali hisoblangan potensial YaHM o‘rtacha 4,7 foizni tashkil etdi (2023-2024-yillarda amaldagi o‘rtacha YaHM o‘shish sur‘ati 5,7 foizni tashkil etgan).

Ma‘lumot uchun: Jahon bankining hisobotiga ko‘ra (O‘zbekiston bo‘yicha iqtisodiy memorandum, 2025) so‘nggi yillarda O‘zbekistonda iqtisodiy o‘shish asosan kapital hisobiga ta‘minlanmoqda, yalpi omillar mahsuldorligi (TFP)ning hissasi esa past yoki manfiy darajada saqlanib qolmoqda. Bunda, TFPning past bo‘lish sabablari sifatida resurslardan samarasiz foydalanish, tadbirkorlarga me‘yoriy to‘siqlar, inson kapitali salohiyatining zaifligi, infratuzilmadagi cheklovlar, shuningdek, texnologik va tashqi savdo integratsiyasining past darajasini qayd etilmoqda.

Yuqoridagilarga asosan Xorazm viloyatida iqtisodiy o‘shish sur‘ati tahliliga ko‘ra, viloyat YaHM o‘shishi potentsial darajadan yuqori bo‘lib, hudud iqtisodiyotida “qizib ketish” holati kuzatilmoqda. Buning natijasida inflyatsiya tezlashishi (talab taklifdan oshib ketadi, narxlar va xizmatlar tez o‘sadi, raqobatbardoshlikning pasayishi, eksportchilar marjasi qisqaradi, ishlab chiqarish cheklovlari va samarasizlik, qisqa muddatda ko‘p sarmoya past qaytimli loyihalarga ketib, TFP pasayadi, kapital qaytimi tushib boradi va shu kabi boshqa oqibatlar olib keladi) 4 Shu bilan birga, yalpi mahsuldorlikni oshirish (samaradorlikni) talab etilib, texnologik o‘shish va inson kapitalini rivojlantirish hamda uni salohiyatini oshirishga qaratilgan tarkibiy islohotlarni faollashtirish va kelgusida kapital xarajatlarni (ayniqsa past qaytimli) qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Tarkibiy islohotlarni jadallashtirish, shu jumladan ishlab chiqarishda texnologiya va raqamlashtirish (yuqori qiymat yaratadigan loyihalar, eksportni qo‘llab-quvvatlash), logistika, energetika, irrigatsiya infratuzilmasini yaxshilash, inson kapitaliga sarmoya (horijiy tillarga o‘qitish, texnologiyalar, kasbiy ta‘lim, agro va xizmatlar sektorlari ko‘nikmalari), sanoatda o‘rta va yuqori texnologiyali hamda eksportga chuqur qayta ishlash natijasida olingan yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tovar va xizmatlar ulushini oshirib borish talab etiladi. Aks holda, barqaror o‘shish potentsiali o‘rtacha 4 foiz atrofida cheklanib qolishiga olib keladi. Shuning uchun:

– “o‘zini o‘zi band qilgan shaxs → yakka tartibdagi tadbirkor → kichik biznes → o‘rta biznes → yirik biznes” zanjiri asosida tadbirkorlik subyektlarini yiriklashuvini rag‘batlantiruvchi mexanizm asosida kichik va o‘rta biznesning salmog‘ini oshirish va tadbirkorlik subyektlarining o‘shishini rag‘batlantirish; – tuman (shahar)lar inklyuziv o‘shishini ta‘minlashda loyiha boshqaruvi asosida ishlarni yuritish, loyiha ofislari tashkil etish va shu asosda ishlarni yuritish; – mahallalar ixtisoslashuvini bosqichma-bosqich sanoatlashtirishga aylantirish va turizm obyektlari va mahallalarda xizmat ko‘rsatish obyektlari va qo‘shimcha xizmat turlarini tashkil qilish orqali

aholi daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash; – inklyuziv o'sishni ta'minlash uchun 4 ta asosiy yo'nalishlarda (iqtisodiy imkoniyatlar va resurslar, ijtimoiy-iqtisodiy sharoit va inson kapitali, infratuzilma va raqamli transformatsiya, hududlarda boshqaruv salohiyatini oshirish) asosiy amalga oshiriladigan islohot va chora-tadbirlar, har bir tuman (shahar) uchun umumiy tadbirlar hamda hududni inklyuziv o'sishini ta'minlash uchun milliy (respublika), hududiy (viloyat, shahar, tuman) va mahalliy (qishloq, mahalla, jamoa) darajada amalga oshiriladigan asosiy chora-tadbirlar ishlab chiqish lozim.

Xorazm viloyatini inklyuziv o'sishini Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan birga mintaqqa sifatida qarash yanayam maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev SH.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2021y. 464. b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60 son Farmoni (<https://lex.uz/uz/docs/-5841063>)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrda PF-223 son “Hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” Farmoni (<https://lex.uz/docs/7271094>). 5
4. Axmedov T.M. Стратегия комплексного и устойчивого развития регионов Узбекистана: Модернизация национальной экономики Узбекистана. – Toshkent.: АН РУз, 2011 – С.18-21.
5. Ruzmetov V. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность комплексного развития. – Ташкент: Фан, 2002. – 220 с.
6. SH.H. Nazarov va boshq. / Hududlarni rivojlantirish strategiyasi – Toshkent: Baqtria press, 2017. – 144 b.
7. S.K.Tangriberdiev Mintaqada barqaror inklyuziv o'sishni ta'minlash ustuvor yo'nalishlarini aniqlash omillari, Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi ilmiy jurnal - № 5/2 (126), 2025-yil, 4-bet (82-86 betlar).
8. S.K.Tangriberdiev Hududlarda inklyuziv o'sishni ta'minlashning nazariy asoslari, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal, 2024-yil, mart, 3-son, 6-bet (1032-1037 betlar).
9. <https://stat.uz/uz/>, <https://www.xorazmstat.uz/uz/>
10. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13135.pdf>
11. OECD Framework for Inclusive growth. – Paris: OECD, 2014. – URL: http://www.oecd.org/mcm/IG_MCM_ENG.pdf
12. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp535_en.pdf